

С.Є. Лавриненко

Студент 1-го курсу магістратури спеціальності “Статистика”,
Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЧИННИКІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ ЖИТЛА (НА ПРИКЛАДІ М. ЛОНДОН)

Розвиток платформ спільного споживання (sharing economy), зокрема Airbnb, суттєво трансформував ринок нерухомості великих мегаполісів. Лондон, як один із провідних фінансових та туристичних центрів світу, має надзвичайно високу концентрацію пропозицій житла, що потребує глибокого статистичного аналізу для розуміння соціально-економічних процесів у місті.

Для дослідження використано масив даних платформи Inside Airbnb, що містить детальну інформацію про об'єкти оренди в Лондоні. На етапі попереднього аналізу було проведено підготовку даних, яка включала: очищення від аномалій, обробку пропущених значень, фільтрацію.

Вхідний масив даних містить значну кількість різноманітних характеристик. Для виявлення ключових чинників, що впливають на результативний показник, було проведено кореляційний аналіз усіх доступних числових змінних із ціною оренди. На рисунку наведено топ-20 характеристик, які демонструють найвищий рівень лінійного взаємозв'язку з вартістю.

Для дослідження еволюції ринку просторові дані було трансформовано у часовий ряд: дату реєстрації орендодавців агреговано з місячною частотою. Візуальний аналіз історичної динаміки дозволяє виокремити кілька виразних етапів життєвого циклу ринку Airbnb у Лондоні. Період 2009–2015 років характеризується стрімким зародженням та експоненційним зростанням активності. У 2015–2019 роках ринок перейшов до фази зрілості з високою волатильністю показників. Окремо виділяється шоковий вплив пандемії COVID-19 (2020–2021 роки), коли кількість нових реєстрацій впала до критичного мінімуму. У постковідний період (з 2022 року) спостерігається відновлення пропозиції, проте динаміка набула більш хаотичного характеру порівняно з попередніми періодами.

Розрахункові значення моделі ARIMA підтверджують стабілізацію лондонського ринку.

Для оцінки впливу локації на ціноутворення побудовано діаграму розсіювання, яка підтверджує виражену зворотну залежність: зі збільшенням відстані від центру вартість оренди закономірно знижується. Найбільша цінова дисперсія спостерігається в центральній зоні (0–5 км), де преміальні об'єкти співіснують із бюджетними, формуючи висококонкурентний і неоднорідний ринок. Натомість основне ядро пропозиції щільно сконцентроване в радіусі до 10 км із вартістю нижче 200 одиниць, а з віддаленням на периферію (15–25 км) вартість стабілізується у нижньому ціновому діапазоні, роблячи ціноутворення максимально передбачуваним.

Був проведений аналіз справедливості цін у залежності від району.

Де в Лондоні "найсправедливіші" ціни?

Оскільки розподіл цінних показників відхиляється від нормального, для перевірки статистичних гіпотез було застосовано непараметричні методи. Були використані критерії Спірмена, Манна-Вітні, χ^2 , Краскела -Уолліса. Деякі з тенденцій:

- Доведено статистично значущу відмінність у ціноутворенні та рейтингах між аматорами і професійними хостами. Зокрема, великі агенції встановлюють вищі ціни у прибуткових зонах, проте часто поступаються приватним власникам за рівнем задоволеності гостей.
- Підтверджено суттєві цінові розбіжності залежно від типу помешкання, де оренда цілих апартаментів виступає головним драйвером вартості і коштує значно дорожче за окремі кімнати.
- Обґрунтовано критичний вплив локації на ціноутворення – наближеність до центру міста (особливо у таких районах, як Вестмінстер) залишається найвагомим чинником, що максимізує вартість та визначає рівень професіоналізації ринку.

Лондонський ринок Airbnb перейшов до фази зрілості та глибокої комерціалізації зі стабільною пропозицією. Статистично доведено, що головними детермінантами ціни є тип помешкання (оренда цілих апартаментів) та локація, тоді як репутаційні чинники мають другорядний вплив. Платформа остаточно трансформувалася у передбачуваний професійний бізнес, який ефективно піддається математичному моделюванню.

Список літератури

1. <https://insideairbnb.com/get-the-data/>
2. Герич М.С., Синявська О.О. Математична статистика: навч. посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021, 57 с.

